

УДК 796.011.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/78>*Пащенко А.Ю.**канд. пед. наук;**Дятлов В.С.**Нижевартровский государственный университет,**г. Нижневартовск, Россия*

К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Аннотация. Изучение показателей вегетативной регуляции сердечной деятельности у студентов позволяет оценить текущее состояние организма и индивидуализировать их участие в массовых формах физкультурно-спортивной деятельности. Проведенное исследование показало, что студенты, занимающиеся спортивными играми в процессе спортизированного физического воспитания, имеют различные типы вегетативной регуляции с отличающимися адаптационными возможностями организма к физическим нагрузкам. Обучающиеся, имеющие напряженные механизмы регуляции, проявляют повышенный интерес к спортивно-массовым мероприятиям различной направленности, испытывая при этом субъективную физическую неготовность к участию в них.

Ключевые слова: вегетативная регуляция сердца, готовность, студенты, спортивные игры, спортизированное физическое воспитание.

*Pashchenko A.Yu., Ph.D.;**Dyatlov V.S.**Nizhnevartovsk State University,**Nizhnevartovsk, Russia*

ON THE QUESTION OF INDIVIDUALIZATION OF STUDENTS' PARTICIPATION IN MASS PHYSICAL CULTURE AND SPORTS EVENTS

Annotation. The study of the indicators of autonomic regulation of cardiac activity in students makes it possible to assess the current state of the body and individualize their participation in mass forms of physical culture and sports activities. The conducted research has shown that students engaged in sports games in the process of sportized physical education have different types of vegetative regulation with different adaptive capabilities of the body to physical exertion. Students who have strained regulation mechanisms show increased interest in mass sports events of various orientations, while experiencing subjective physical unpreparedness to participate in them.

Keywords: vegetative regulation of the heart, readiness, students, sports games, sportized physical education.

Приоритетной задачей совершенствования системы физического воспитания в вузах является поиск путей персонализации физкультурно-спортивной деятельности студентов с учетом адаптационных возможностей его организма [2]. Адаптация человека к физическим нагрузкам, как и уровень работоспособности обусловлены физиологическими резервами

организма. Систематические занятия физической культурой и спортом, при условии соответствия объема и интенсивности нагрузки возможностям индивида, приводят к повышению устойчивости его организма к действию стрессорных факторов и оптимизируют процессы адаптации к ним. Вместе с этим, чрезмерные нагрузки приводят к напряжению регуляторных механизмов организма и возникает опасность срыва процессов адаптации [1; 7].

Внедрение диагностических методик в практику физического воспитания студентов высших образовательных учреждений позволяет не только определять показатели физического состояния, но и на индивидуальном уровне решать вопросы оптимизации физической активности юношей и девушек [9].

Тип вегетативной регуляции учеными рассматривается в качестве индикатора адаптационно-приспособительной деятельности всего организма [3]. Его определение с помощью аппаратно-программных методов исследования у студентов позволяет выявить группу обучающихся со сниженными адаптационными возможностями организма к физическим и соревновательным нагрузкам и внести соответствующие коррективы в содержание занятий по элективной дисциплине по физической культуре и спорту и рекомендовать форму участия в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях [4; 6].

Актуальным видится изучение показателей вегетативной регуляции сердечной деятельности у студентов не только для оценки текущего состояния организма, но и индивидуализации участия их в массовых формах физкультурно-спортивной деятельности.

Цель исследования: сравнение потенциальной готовности к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях студентов, обучающихся в вузе, занимающихся командными видами спорта в процессе спортизированного физического воспитания, имеющих различные показатели вегетативной регуляции.

В процессе исследования проводилось анкетирование, состоящее из вопросов закрытой и открытой формы, позволяющее оценить субъективную готовность к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях различной направленности. Для оценки отношения к состязательной деятельности в процессе физической активности использовался опросник, позволяющий определить эмоциональный, познавательный, деятельностный и поступочный компоненты [6; 8]. Изучение типа вегетативной регуляции сердечной деятельности осуществляли путем исследования вариабельности сердечного ритма с помощью аппаратно-программного комплекса «Омега» НПФ «Динамика». В положении сидя осуществлялась регистрация 300 кардиоциклов в течение 3–5 минут. Исследование проводилось в период с апреля по май 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Нижневартковский государственный университет» г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие 32 студента, занимающихся в процессе физического воспитания спортивными играми (волейбол, баскетбол), а также 28 студентов, занимающихся силовым фитнесом в сочетании с кардиотренингом.

Изучение вариабельности ритма сердца с использованием аппаратно-программного комплекса «Омега» позволило определить адаптационные возможности организма к физическим нагрузкам и функциональную готовность к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях студентов, занимающихся в процессе спортизированного физического воспитания спортивными играми в сравнительном аспекте со студентами, выбравшими для занятий силовой фитнес в сочетании с кардионагрузками (рис.).

Рис. Типы вегетативной регуляции у студентов, занимающихся на элективных занятиях по физической культуре и спорту спортивными играми и фитнесом

Как видно из рисунка, среди студентов, занимающихся на элективных занятиях по физической культуре и спорту спортивными играми, принявших участие в исследовании, выделяется группа ваготоников (31%), что превосходит значение студентов, занимающихся фитнесом (18%) и группа симпатотоников – с напряженными механизмами регуляции сердечно-сосудистой системы (19%), также превосходящая по количественному показателю сверстников (7%). Студенты, занимающиеся индивидуально, избегающие соперничества с другими, в большинстве (75%) имеют оптимальные показатели индекса напряжения, характеризующего уравновешенное состояние симпатического и парасимпатического механизмов регуляции вегетативной нервной системы. Индивидуальный подбор объема и интенсивности физической нагрузки силового характера, использование упражнений на растягивание в сочетании с дозированными кардионагрузками, содействуют более экономной производительности сердечно-сосудистой системы в отличие от сверстников, предпочитающих командные виды спорта, в основе которых лежит организованное соперничество с другой группой игроков. То есть у студентов, занимающихся спортивными играми в процессе элективных занятий по физической культуре и спорту в рамках спортизированного физического воспитания имеют место более напряженные механизмы вегетативной регуляции организма.

Анкетирование показало, что дополнительно к обязательным занятиям физическим воспитанием самостоятельно используют средства физической культуры во время досуга занимаются 60% студентов-ваготоников, у которых отмечается экономизация сердечной деятельности, 50% симпатотоников с напряженными механизмами регуляции и 25% нормотоников. Принять участие в спортивно-массовых мероприятиях выразили согласие 67% студентов-симпатотоников, 50% ваготоников и только 38% нормотоников. Вместе с этим, субъективную неготовность к участию в спортивно-массовых мероприятиях отметили 83% студентов, у которых преобладает симпатический отдел вегетативной нервной системы, свидетельствующий о напряжении механизмов адаптации. Их субъективные ощущения совпали с невысоким уровнем адаптационного резерва сердечно-сосудистой системы. Среди ваготоников число отказавшихся составило 20%, среди нормотоников – 38%.

Принять участие в соревнованиях по спортивным играм согласились большинство опрошенных, что объясняется особенностями выбранной ими физкультурно-спортивной специализацией. Квесты, как массовые интеллектуально-двигательные соревнования, оказались более интересны студентам с преобладающим парасимпатическим типом регуляции – 70% ваготоников согласились стать участниками этих состязаний, нормотоников в их числе 55%, симпатотоников – 50%. Развлекательные физкультурно-массовые мероприятия интересны для половины опрошенных студентов, вне зависимости от степени напряжения механизмов вегетативной регуляции и адаптации к физическим нагрузкам. Экстремальные виды физкультурно-спортивных состязаний, такие как, например, «гонка на выживание»,

оказались более интересны студентам-симпатотоникам – 67% выразили готовность принять в них участие. Наименее популярен этот вид состязаний у нормотоников – только 19% согласились участвовать в мероприятиях с проявлением максимальных физических возможностей.

Таблица

Отношение к состязательной деятельности в процессе физической активности у студентов с различными показателями вегетативной регуляции (баллы, $M \pm m$)

Компоненты	Ваготоники	Нормотоники	Симпатотоники
Эмоциональный	13,3±0,8	12,2±0,9	12,8±0,8
Познавательный	11,1±0,5	9,6±0,8	12,7±0,7
Деятельностный	11,1±0,5	9,8±0,7	12,7±0,8
Поступочный	10,7±0,9	8,9±1,2	11,3±0,8
Интенсивность показателя	46,2±2,4	40,4±2,7	49,5±2,7

Был проведен анализ отношения к состязательной физкультурно-спортивной деятельности студентов, занимающихся в процессе физического воспитания спортивными играми, различающихся показателями вегетативной регуляции. Результаты представлены в таблице. Как видно из таблицы, более высокие значения интенсивности показателя субъективного отношения к состязательной деятельности в процессе физической активности отмечаются у студентов с преобладанием симпатического звена вегетативной нервной системы (при отсутствии достоверных различий $p > 0,05$). При этом, показатели студентов. Следует отметить одинаково высокие показатели эмоционального отношения к состязательной деятельности у всех студентов – ваготоников, нормотоников, симпатотоников.

Таким образом, исследование показало, что студенты, имеющие напряженные механизмы регуляции, проявляют повышенный интерес к спортивно-массовым мероприятиям различной направленности, испытывая при этом, субъективную физическую неготовность к участию в них. Студенты с уравновешенным состоянием симпатического и парасимпатического механизмов регуляции вегетативной нервной системы оказались менее активными в выборе вида состязательных форм массовой физической культуры. В связи с этим, имея представление об уровне функционального состояния сердечно-сосудистой системы студента и адаптационно-компенсаторных возможностях механизмов вегетативной регуляции его организма на текущий период времени, целесообразно использовать в процессе элективных занятий по физической культуре и спорту такие физические нагрузки, которые будут адекватны его состоянию. Также с учетом типа вегетативной регуляции следует выбирать форму участия в спортивно-массовых мероприятиях различной направленности. Это позволит индивидуализировать процесс физического воспитания и более эффективно решать оздоровительные задачи.

Литература

1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. Проблемы адаптации и учение о здоровье. М., 2006. 284 с.
2. Коричко Ю.В., Галеев А.Р. Эффективность применения разнообразных упражнений аэробики на физкультурно-оздоровительных занятиях // Мир науки. 2017. Т. 5. № 6. С. 28.
3. Красникова О.С., Пащенко Л.Г., Давыдова С.А. Активизация физической активности студентов вуза путем совершенствования системы массового студенческого спорта // Теория и практика физической культуры. 2019. № 8. С. 36-38.

4. Московченко О.Н., Захарова Л.В., Третьякова Н.В., Люлина Н.В., Катцин О.А., Саволайнен Г.С. Использование аппаратно-программного комплекса для индивидуализации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студентов // Образование и наука. 2019. Т. 21. № 1. С. 124-149. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-1-124-149>
5. Жалбэ М.Г., Волков Л.А., Пащенко А.Ю., Кириллова К.А. Отношение к учебной и физкультурно-спортивной деятельности студентов-первокурсников // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие»: Материалы конференций, Санкт-Петербург, 25-30 июня 2019 года. Санкт-Петербург: НАЦРАЗВИТИЕ, 2019. С. 288-291.
6. Пащенко Л.Г. Диагностический инструментарий оценки субъективного отношения студентов к состязательной деятельности в процессе физической активности // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 446. С. 183-190.
7. Пащенко Л.Г., Ведерников Р.А. Повышение активности участия первокурсников в физкультурных и спортивных мероприятиях вуза // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. № 5 (183). С. 342-346.
8. Пащенко А.Ю. Педагогические условия организации учебной и внеучебной здоровьеразвивающей деятельности учащихся: Дисс. ... канд. пед. наук. М., 2006. 194 с.
9. Фурсов А.В., Синявский Н.И. Педагогический контроль физической подготовленности обучающихся на основе применения онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» // Физическая культура в школе. 2020. № 2. С. 16-21.

© Пащенко А.Ю., Дятлов В.С., 2021